

Surrealismo y locura (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En esta segunda parte, en un primer tiempo hemos abordado la paranoia desde los presupuestos surrealistas. Procediendo así, hemos demostrado que la intuición daliniana de la "imagen doble" tiene que ver con la dualidad existente en el percepto de estos pacientes.

La investigación nos llevó, en última instancia, a comprobar que en el paranoico el significado (s) se halla fusionado al objeto (O), de manera que forma un conglomerado al que nosotros hemos denominado "complejo O/s". Quiere esto decir que el paciente, al captar el objeto, añade el significado como si este formara parte de las propiedades de aquel.

En un segundo tiempo, nuestra intención ha sido realizar una intelección del "objeto surrealista" y hemos concluido que este lleva implícito el "sin-sentido" y que, por tanto, se encuentra más cercano a la locura que a la expresión de lo contenido en el inconsciente.

PALABRAS CLAVE: Surrealismo. Psicosis. Paranoia. Jacques Lacan. Salvador Dalí. Imagen doble.

ABSTRACT

In this second part of the present work we first discuss the paranoia according to the surrealist propositions. That way we demonstrate that Dalí's "double image" intuition have to do with paranoia dual perception.

The data from paranoid patients show a fusion between a single signifier (s) and the object (O) what we have named "O/s complex". This means that the paranoiac links the signifier as one more object's immutable attribute.

Second we approach the meaning of the "surrealist object" coming to the conclusion that there is implicit "no-sense" in it, and therefore it's nearer to the madness than to the unconscious.

KEY WORDS: Surrealism. Psychosis. Paranoia. Jaques Lacan. Salvador Dalí. Double image.

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de esta exposición hemos realizado un bosquejo histórico del "surrealismo", desde sus comienzos en el *dadá*, como grupo de protesta contra los desastres de la guerra que invadía Europa. Posteriormente, el *dadá* parisino dio origen al movimiento al que hacemos referencia, que adquirió una forma mucho más organizada y tomó como ideología los principios que Freud había enunciado, recubriendo con ellos la postura nihilista del dadaísmo. En esta apropiación, el pensamiento freudiano fue deformado con el propósito

de conquistar sus propios fines; estos giraban en torno a la crítica dirigida a la estrechez de miras del racionalismo imperante en el medio social y en el intento paralelo de crear una realidad ensanchada o ampliada, tras descorrer el velo que recubría lo extraordinario, asombroso e insólito. Con estos presupuestos no es extraño el gran interés por la locura que mostraban los surrealistas.

El providencial encuentro Dalí-Lacan permitió que el primero aportara al segundo una visión de la paranoia radicalmente diferente a la que por entonces campeaba en el terreno de una psiquiatría decimonónica y trasnochada. El pintor ampurdanés se mostró en ese momento como un hombre extraordinariamente culto y versado en el conocimiento de esta patología.

En esta segunda parte, prescindiremos de los aspectos revolucionarios o de protesta del surrealismo, pues se entienden en el marco de la reacción frente a una serie de acontecimientos bastante gra-

Recepción: 11-07-2006
Aceptación: 19-08-2006

Correspondencia: Jose Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla. e-mail: jmgarroyo@us.es

ves que se estaban dando en aquel momento histórico. Análogamente, descartaremos la impronta social que tales presupuestos pudieran haber tenido y, más que eso, atenderemos a lo que este movimiento de vanguardia pudiera aportarnos en relación con una intelección más veraz de los cuadros paranoicos. En esa línea, realizaremos una doble acción discursiva de dirección opuesta (Fig. 1):

1. Una primera, que va desde postulados surrealistas a la clínica psiquiátrica, a fin de poder aplicar ciertas directrices al conocimiento de la paranoia. En este proceso de esclarecimiento procuraremos permanecer fieles a la observación clínica, lo que nos lleva a contar con algunos casos de pacientes estudiados por nosotros y comprobar en ellos la realidad de los asertos que sostenemos.

2. Otra que se dirige desde nuestra disciplina al surrealismo y que tiene por finalidad realizar una aproximación al "objeto surrealista", partiendo del conocimiento que poseemos sobre la locura.

Con el esclarecimiento al que hacemos referencia, se intenta efectuar una nueva aportación a la concepción clásica de la paranoia, que desplaza el interés de los postulados románticos de carácter racionalista sobre la misma e intenta ubicarla en el seno de una formación dependiente de los datos, de lo propiamente observado por el paciente más que de una "idea interna" incommovible e imposible de destruir.

Fig. 1.

CÓMO CAPTAR LA PARANOIA CON AYUDA DE LOS POSTULADOS SURREALISTAS

DIFICULTADES EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PARANOIA

Históricamente, la paranoia ha sido un punto importante de conflictividad en el terreno de la psiquiatría, particularmente tras las derivaciones que

siguieron a la *Psicopatología general* de Jaspers (1). Este autor, en conexión directa con las elucidaciones dilteyanas (2), planteó una contraposición absoluta entre "proceso" y "desarrollo" conectándolos, respectivamente, al campo de lo "explicable" y lo "comprensible". Si bien numerosas patologías podían encuadrarse en estos casilleros, el caso de la "paranoia" era diferente, pues no se podía tomar una decisión clara al respecto, al no corresponderse exactamente con ninguno de ellos. A partir de ahí, se suscitó la polémica de si en realidad se trataba o no de una entidad independiente de la esquizofrenia.

Esta diatriba se conectaba con tres hechos: a) en la paranoia parecía mantenerse intacto el razonamiento lógico, como ya expusieron numerosos autores desde Esquirol hasta Kraepelin (3); b) el contenido de los enunciados del paciente y las conexiones que realizaba entre ellos parecía un material hasta cierto punto "comprensible", lo que quería decir que no mostraban el grado de "atipicidad enunciativa" propio de la esquizofrenia; y c) en la paranoia no parecía darse una "ruptura biográfica", característica del "proceso" jaspersiano, tal como se recogía en los casos de esquizofrenia (1).

Eso hizo que hubiera un pronunciamiento, encabezado por los autores alemanes, quienes mantenían que la paranoia no era independiente de la esquizofrenia, quedando un resto asimilado a cualquiera de estos dos subapartados: a) las "reacciones paranoides", consecutivas a situaciones de aislamiento por causas diversas, que podían ir desde las sensoriales (ciegos, sordos,...) a la emigración o el rechazo social; y b) los "desarrollos paranoides" donde se reunían fanáticos, inseguros, orgullosos, etc. Todo el conjunto recibía el nombre de "síndrome paranoide" (4,5).

La desubicación de la paranoia, en cuanto entidad clínica independiente, creemos que parte del desconocimiento de las estructuras clínicas que existían en aquel momento y, como consecuencia de este, la consideración exclusiva del síntoma. En efecto, la falta de discernimiento entre diferentes estructuras clínicas, como totalidades organizadas con leyes propias, produce la caída inexorable en señuelos clínicos de diversa índole. Se añade que los fenómenos paranoides pueden encontrarse en cualquiera de las estructuras clínicas, pero en cada una de ellas muestra matices diferenciales (6,7).

CONFLUENCIA DE LA PSIQUIATRÍA CON EL SURREALISMO

El proverbial encuentro de Lacan con Dalí fue fructuoso pues permitió dar a la paranoia una plena significación antropológica, desvinculándola de

las tesis constitucionalistas, al tiempo que se realizaba una intelección nueva de estos cuadros, diferente a lo plasmado con anterioridad. Es importante indicar que los pacientes con los que Lacan trabajaba, y a los que Dalí se refería, eran “auténticos paranoicos” internados en asilos o “psicóticos paranoicos” y no neuróticos (o perversos) que mostraban, debido a las circunstancias, diferentes tipos de “reacciones (paranoicas)”.

Por otra parte, Clerambault había hablado del “postulado”, “idea prevalente” o “idea madre”, que se hallaba en el centro del discurrir del paranoico, tratándose siempre de una convicción inmovible que subordinaba a todos los fenómenos psíquicos. Si seguimos este hilo argumentativo nos encontramos con unos “enunciados paranoicos”, consistentes en “errores del juicio”, a partir de los cuales se van conformando derivaciones diversas y comprobaciones en el exterior para confirmar el postulado inicial, algo así como una especie de tautología (“p es p”), que no demuestra nada y que se revuelve, una y otra vez, sobre sí misma, generando conclusiones que parecen novedosas, pero que son “más de lo mismo”. El delirio se asimilaba, dentro de esta línea, a un “trastorno del pensamiento”.

Las “imágenes dobles” de Dalí aportaron la clave para una nueva elucidación del problema, ya que el paranoico, al aproximarse a la realidad social, capta una visión de la misma acorde con los demás, pero también otra diferente. La clínica demuestra que esta segunda “captación” parece hallarse “impresa”, de algún modo, en las propias imágenes que recibe. En datos perceptivos (aparentemente banales para quienes los escuchan) el paciente reconoce un: “me van a asesinar”, “me siguen”, “traman algo contra mí”, “me vigilan”,... de modo que el mundo se torna en algo peligroso y amenazante, particularmente porque las imágenes procedentes de los demás son portadoras de esa “doble captación”.

La posibilidad del doble acento del precepto relativo a los demás se sustenta en que cualquier actuación de un otro ante el sujeto (sobre todo si es desconocido) no puede ser datada con total certeza en lo relativo a su intencionalidad. Dicho de otro modo, donde cualquiera sólo conjetura, el paranoico (delirante) posee una certeza absoluta, que siempre se encuentra en referencia a él. Este fue el caso de un paciente (paranoico) ingresado, quien comentó el siguiente episodio ante la mirada de un desconocido: “Me asomé a la ventana de mi casa y un hombre dirigió hacia mí su mirada. Me conocía, estaba pendiente de todos mis actos, me vigilaba” y en otro momento: “él sabía perfectamente quién era yo, me espiaba”. Sobre esa percepción se podrían realizar muchas afirmaciones acerca de las pretensiones del desconocido, sin lograr obtener,

en ningún momento, la certeza absoluta del paranoico. Este último, lejos de mantener la incertidumbre sobre el comportamiento del otro, cierra completamente su campo significativo y anula toda posibilidad, centrándose sólo en una: la referida a él.

Esa seguridad tan pasmosa tiene que ver con que está realizando un certificado fiel de lo que tiene delante. No conjetura, no supone y tampoco hace hipótesis y, si las realiza, tienen la forma de una pregunta retórica (p. ej. “¿qué otra cosa podría ser? dígamele usted doctor”). Dalí nunca se refirió a que los fenómenos paranoicos fuesen una auténtica alucinación, sino que funcionaban “como una alucinación”. El genial artista, versado en la paranoia, con esta expresión daba a entender que con estos pacientes nos enfrentamos con algo externo a su ser que, de algún modo, se halla impreso en la exterioridad.

Esto se une a que el paranoico se encuentra instalado en un mundo solitario, que no tiene por qué ser de soledad física y, desde ese lugar de aislamiento, contempla a los demás siempre en conexión con él. Para ilustrar lo expuesto hasta el momento presentamos el caso de un paciente con delirio paranoico que estudiamos en nuestro hospital.

Se trata de un varón de 43 años de edad, que ingresa por problemas importantes en su medio laboral: ha tenido discusiones fuertes y “se la tiene jurada” a un compañero suyo. Nunca ha consumido sustancias tóxicas o alcohol.

Afirma en la entrevista: “En esta empresa muchos hombres querían darme cariño y esto llegó a extremos de gran tensión. Yo me negué a cualquier insinuación de ellos y entonces se pusieron en contra mía. Era como si yo les hubiera traicionado.” “Me querían matar, yo recibía esa impresión de ellos, lo veía en sus miradas y en sus gestos.”

Ante la indicación de que una mirada o una expresión pueden tener muchos sentidos, el paciente responde seguro: “Era en su mirada y en su cara donde yo lo veía, era una cara de cabronazo”. Ante la insistencia de nuestras preguntas, indica: “Mire, yo lo veía claramente en su cara que querían darme fuerte, veía el odio”. Menciona, sobre todo, a uno en particular: “Su cara era como diciendo: nos has traicionado con todo lo que te hemos dado”. Se comprueba cómo nuestro interno no había mediado palabra alguna con sus compañeros, salvo meros saludos. En sucesivas entrevistas vuelve a repetir: “Todo estaba en la expresión de su cara.”

Por tanto, lo que parece suceder en la paranoia no es un simple pensamiento alterado por “vía patológica” que luego es vertido al exterior para ser confirmado (tautológicamente) en la realidad,

como había expuesto Clarendon, sino que es algo más que eso; se trata de una captación especial de lo externo, sin sustentación interna alguna.

La lógica implacable del paranoico, que Montassut poéticamente describía como “amor desgraciado a la lógica”, sólo puede entenderse como la realización de un certificado sobre lo percibido, con lo que sus enunciados toman el cariz de auténtica observación; son, en el sentido del Círculo de Viena, “enunciados protocolarios” (8). De lo expuesto se sigue que no nos hallamos ante un “pensamiento racional”, como se ha creído, he ahí el engaño, sino de afirmaciones conectadas con perceptos. La inmovible “verdad” que posee el paciente, asociada a la imposibilidad de crítica, tiene relación con la “observación” realizada por él.

Otra cosa diferente sucede con los “neuróticos” y con distintos pacientes diagnosticados de “trastornos de la personalidad” (que el psicoanálisis denomina “perversos”):

1. En los primeros, muchos aspectos personales (internos) son puestos en el otro, cosa que puede detectarse con claridad en histéricos, que afirman no tener culpa de nada de lo que les sucede y que son sus padres, maridos, hijos, etc. los responsables de cuantos males les acaecen y cuantas cosas “negativas” descubren en sí mismos (envidia, orgullo, celos, desprecio,...). En este caso, sí que podemos encontrar ciertas ideas que son vertidas al exterior. Un paciente nuestro, tras la ruptura sentimental con su esposa, se ubica en una actitud paranoide con respecto a las mujeres y dice: “todas las mujeres son negativas, todas terminan haciéndonos daño a los hombres” y con esa postura, se separa de cualquier posible contacto con féminas. Como puede comprenderse, esta postura es completamente reductible con el tratamiento analítico, cosa que no sucede en los delirantes.

A menudo, los obsesivos, con su implacable moral, ponen en los demás todas aquellas tropelías que se salen de sus rígidos principios y que en realidad les pertenecen, a la vez que intentan hacer entrar a los congéneres en sus propias normas.

También entre neuróticos nos encontramos con sujetos que tienen una ideología concreta sobre el mundo, la vida, la familia, etc., y buscan confirmaciones externas por parte de los demás (personas que les den la razón, amigos que piensen como ellos,...), para no poner en duda sus postulados. Una paciente que tratamos fracasa en todas sus relaciones sentimentales y, lejos de ver su implicación en el problema, busca amigas que le reconfirmen que: “todos los hombres son iguales” o “no hay que fiarse de ninguno”.

2. Entre los segundos, los hay fanáticos, cuyas ideas rígidas les llevan a ubicar a todos aquellos que no las comparten en el lugar de enemigos

potenciales y de tener que combatirlos. Los impulsivos, psicópatas, consumidores de sustancias o de alcohol, han de estar siempre alerta y vigilantes para no ser descubiertos en sus conductas delictivas, adictivas, antisociales, fraudes o imposturas, ante la posibilidad de ser rechazados, despreciados, abandonados y, sobre todo, de caer bajo el peso de la ley.

Todas estas “actitudes paranoides” pueden, en determinadas circunstancias, dar lugar a “pseudodelirios”, que no tienen nada que ver con los auténticos “delirios paranoides”, con los que no podemos confundirlos. En estos últimos, como hemos visto, el paciente se halla volcado en el exterior, captando un mundo del afuera de sí.

DESVELAMIENTO DE LA “IMAGEN DOBLE” DALINIANA

Nos queda una pregunta a la que responder: ¿en qué consiste realmente la “imagen doble” que capta el paranoico y que Dalí intuyó? Remitámonos, para hacer este desvelamiento más fácil, al paciente de la ventana, en cuyas alocuciones podemos separar dos elementos:

1. Uno primero constatable por todos: “alguien mira hacia mi ventana”.

2. Otro segundo no constatable por los demás, pero que para él está tan claro como el anterior: “me conoce”, “me espía”, “tiene mala intención hacia mí”.

Diremos que no se trata de que la primera parte es la “objetiva” y la segunda “subjetiva”, porque el paciente vivencia la segunda con total certeza y objetividad, como si lo estuviera viendo, tiene el rango de auténtica observación. Si fuese un material “subjetivo”, sería factible dialectizar con el paciente y, poco a poco, modificar (con nuestra ayuda) esos postulados que lo mantienen prisionero. La falta de discusión sobre los mismos nos lleva a pensar en la “objetividad” implícita en ellos.

Ocurre entonces que el significado se halla unido inexorablemente al objeto (personas, seres,...), quiere decir que este lleva implícito un significado en sí, se encuentra soldado al mismo. En el ejemplo anterior, la mirada del otro (objeto) se halla asociada inexorablemente al acto de ser espionado (significado).

Se trata de una “malformación” del signo lingüístico que fue combatida por Ferdinand de Saussure (9) y que consistía en el funcionamiento de aquel como si fuera una “etiqueta” enhebrada al objeto, pero que en el psicótico se muestra con todo su esplendor y brillantez, como ha puesto de manifiesto Leclair (10). Para los paranoides, los objetos del mundo portan una especie de rótulo (un significado) pegado al mismo; eso hace que no

puedan separarse del objeto, se fusionan al mismo.

En cambio, en la neurosis, el sujeto se separa del objeto porque conforma un signo lingüístico "correcto", formado por la unión significante/significado (9). Es importante indicar que el significado al uso no tiene por qué ser el que se recoge en un diccionario (p. ej. significado de *jarrón*: "vasija de loza, porcelana o cristal, que se utiliza como adorno") (11), ya que las personas no somos simples léxicos. En este sentido, las más de las veces se utilizan significados personales (p. ej. *jarrón*: "no me gustan y no los quiero en mi casa", "el que me regalaron era feísimo", "puedes comprarte uno en un 'todo a cien',..."). Estos últimos suelen construirse en las experiencias con realidades concretas (de carácter imaginario) y suelen ser los que más peso tienen, ya que un significado tomado del léxico se comporta como una forma de abstracción.

La construcción del signo lingüístico acerca de los objetos permite al sujeto distanciarse de los mismos, en tanto que los nombra y, al mismo tiempo, realiza el acto de darles significado. Podemos formularlo de la siguiente manera:

En cambio, en el paranoico no existe un significante que nombre al sujeto que mira, de hecho no sabe quién es en realidad, no sabe nada de él, no lo conoce, pero sí el/los significado/s que posee: "me espía", "me persigue",... Ese significado, como antes se dijo, se halla fusionado al objeto, lo que puede escribirse del siguiente modo:

Denominamos "complejo O/s" al producto de la fusión de dos elementos, objeto y significado, que funciona como si el segundo formase parte del primero. En el caso expuesto antes se observa que se mezclan como un todo ("mirada del compañero/me has traicionado") y no hay significantes por medio, dado que no han mediado palabras entre ellos; no sabe siquiera el nombre de su interlocutor. Otra paciente (paranoica) ingresada pensaba que los vecinos tramaban echarla de su casa, y aun del barrio, y realiza asociaciones (O/s) del siguiente modo: "un vecino venía detrás de mí/está en complot con los demás", "un policía en la esquina/ellos lo han llevado allí", "otro vecino con su

móvil encima de la mesa en el bar/está grabando lo que yo digo",... Se demuestra que son relaciones imposibles de deshacer, poseen una fuerza tremenda; así, al indicarle que el móvil podía estar apagado, se enfada y dice: "oiga, le digo que me estaba grabando ese granuja ¿Vd. me escucha?", no dejando resquicio alguno para la duda. En todas esas afirmaciones, el significado queda ensamblado al objeto y forma parte de las propiedades de éste; ahí es donde encontramos la "imagen doble" de Dalí funcionando "como una alucinación".

CÓMO CAPTAR EL "OBJETO SURREALISTA"

En este apartado, nos proponemos realizar el movimiento inverso al anterior, que va desde el "polo psíquico" al "artístico" (Fig. 1) con el que se intentará entender la obra de arte surrealista.

Hemos afirmado ya que el "objeto surrealista" consiste en un conjunto de enseres conectados entre sí en relaciones imposibles, insólitas o imprevistas, capaces de provocar en el espectador la sensación de extrañeza o perplejidad (12). Supuestamente estas construcciones, para los surrealistas, obedecían a la expresión de los sueños o, de un modo más general, a las ideas latentes del inconsciente. Dalí hablaba de sus pinturas como: "fotografías de sueños pintadas a mano". Quiere decir que, para estos autores, sus producciones artísticas tenían un "sentido" posible de ser descifrado por cualquier espectador atento.

En realidad, más que todo eso, lo que el "objeto surrealista" muestra ante nosotros es el "sin-sentido" propio de la locura. Como vimos antes, Freud demostró que las producciones psicológicas tenían un sentido, aunque aparentemente no fuera demostrable; su trabajo analítico consistía, precisamente, en encontrarlo. Los surrealistas, en cambio, cuando se hallaban juntos se hacían los locos, jugaban a eso. En esta línea, Dalí se muestra ante un grupo de oyentes para dar una conferencia vestido de buzo; es una presentación bastante loca.

El "sin-sentido" es un absurdo en sí mismo, es el propio de la locura y es también el del "objeto surrealista". Se le puede otorgar un sentido, pero se trataría de una forma de "engullir" las características del objeto por parte de la conciencia del observador y darle un significado que en realidad no posee. Este proceder es algo inherente a la "maquinaria del sentido" o "maquinaria hermenéutica" que pertenece a la conciencia y que es capaz de absorber todo "sin-sentido" (Fig. 2). La mente racionalizadora hace del "sin-sentido" un "sentido"; en efecto, en el momento en que decimos: "se parece a", "me suena a", "significa tal cosa",... estamos dando un significado posible que no existe en realidad.

Fig. 2.

Ante el "teléfono-langosta" de Dalí podría pensarse: "existen llamadas telefónicas que arañan nuestros oídos como si fueran las pinzas de langosta" o bien: "esta mujer con el pan en la cabeza significa que piensa en comer porque está pasando mucha hambre". Cualquiera de estas afirmaciones es del mismo nivel epistemológico que puede darse cuando, al encontrarnos ante un delirio, interpretamos: "Cree que le persiguen porque ya de pequeño sus compañeros de colegio se metían con él" o "piensa que van a salvarlo los extraterrestres porque su vida es miserable y allá arriba encontrará una vida mejor". En ambos casos (delirio, objeto surrealista), lo mejor sería suspender el intento de dar sentido y colocarnos en una posición del "no-saber", aceptando el "sin-sentido" en sí mismo, es decir, afirmar: "no sé qué es esto". Sobre este particular ya nos advertía Jaspers (1) en relación a la psicosis, a la que había que encuadrar en "lo incomprensible".

Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos afirmar que el "objeto surrealista" entra en la categoría de "lo impensable", "lo incomprensible" o lo que aún "se encuentra por significar". Quiere decir que en una de estas obras sólo podemos saber el sentido en el momento en que su autor nos lo explica pero, las más de las veces, en el grupo surrealista ni este mismo lo sabe.

Con las claves que hemos dirimido, es posible comprender el desprecio que muchas personas sienten hacia el arte de vanguardia, que encontramos conectado con la "necesidad de significar" de la conciencia, que en algunos sujetos se convierte en algo imperioso, no siendo capaces de soportar la indeterminación de una obra que se halla "por-significar". El artista moderno, muchas veces, juega con la provocación de estas sensaciones en el espectador.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con el trabajo que aquí finalizamos, hemos procurado dar a conocer las aportaciones del movimiento surrealista a la psiquiatría. Aquel se generó a partir de una revuelta organizada en Suiza por algunos artistas que luchaban contra las atrocidades de la guerra y cuyo conjunto se llamó *dadá*.

Más tarde, tomó una forma bastante más sólida con una serie de principios contenidos en los llamados "manifiestos surrealistas" enunciados por André Breton.

En su periplo, este grupo creador hizo suyos los postulados enunciados por Sigmund Freud, que colmaron el vacío que dejó tras de sí el dadaísmo; pero los principios psicoanalíticos fueron utilizados de la forma que les venía bien y así la "asociación libre" se convirtió en puro "automatismo", confundiendo azar con fenómenos inconscientes. Al mismo tiempo, el espíritu de escándalo que acompañaba a los surrealistas no era la pretensión del padre del psicoanálisis, ni mucho menos, pues aunque creía estar haciendo una revolución, no había nada transgresor en sus propuestas.

Las desviaciones en la comprensión (y asimilación) de los textos freudianos no son ningún impedimento para dejar de admirar la labor que los surrealistas hicieron al interesarse tan vivamente por la locura y sus formas expresivas, a las que consideraban como un modo de poesía o de arte, y a las fascinantes hipótesis que se derivaron de la mismas. Aquí intentamos no olvidar estas interesantes aportaciones.

El contacto Dalí-Lacan resultó ser proverbial para relanzar una nueva concepción de la paranoia, que la desbancaba de las raíces constitucionalistas, propias de la psiquiatría del s. XIX. Dalí, como otros surrealistas, se hallaba bastante versado en la locura, particularmente por el contacto que mantuvo (junto a otros intelectuales del momento) con Lidia, una paranoica famosa que le inspiró su famoso "método paranoico-crítico", con el que dotó a las experiencias surrealistas de un marco teórico. De esta forma, el pintor de Cadaqués se convierte en pensador e ideólogo y esas imágenes (dobles) que muestra en sus óleos (p. ej. las dos mujeres que se transforman en el rostro de Voltaire) pueden ser asimiladas para poder acceder al conocimiento de los casos de paranoia. Lacan, estudioso de las mujeres paranoicas en el hospital de Sainte-Anne, encontró en Dalí el instrumento adecuado para concluir exitosamente su tesis doctoral, tan aclamada por los artistas más afamados de entonces.

La concepción clásica de la paranoia tenía un fuerte carácter racionalista, pues en ella se pretendía que había una "idea madre" que se volcaba en el exterior a fin de obtener pruebas de lo que ya el paranoico sabía de antemano. Dada la rigurosidad del razonamiento del enfermo, daba la impresión de que el material emitido era algo "comprensible", siguiendo a Jaspers, lo que quiere decir que sus enunciados y las conexiones internas entre los mismos resultaban impecables a los ojos de cualquier observador. Pero si seguimos esta línea en la que se piensa que un paranoico tiene una "idea pre-

valente”, un “postulado” sobre el que basan los subsiguientes asertos, no existiría diferencia alguna entre el psicótico paranoico y las “actitudes paranoicas” que podemos encontrar en individuos no psicóticos (fanáticos, neuróticos, psicópatas,...).

La “imagen doble” de Dalí sirve para pensar que el paranoico, al aproximarse a los objetos, capta una parte acorde con los demás, pero también otra que se halla conectada con un modo particular de captar esas imágenes. Este fenómeno se sustenta también en el hecho de que es muy difícil saber la intencionalidad del otro, pero el paranoico parece conocer perfectamente esa intencionalidad; existe algo que le marca ese camino y ese algo se halla en detalles que no tienen importancia para cualquiera (una mirada, un gesto, una expresión). La seguridad absoluta del paciente y su lógica implacable tienen que ver con que en sus expresiones se encuentra haciendo un fiel certificado de cuanto percibe. El paranoico no inventa nada, no fantasea tampoco, sino que observa, ve, y los casos estudiados por nosotros así lo demuestran.

La razón última de que todo esto sea así es que el significado se halla fusionado al objeto, formando un “complejo” que hemos llamado aquí (O/s), que hace que el enfermo sea incapaz de separarse del objeto (O) y el significado (s) se muestra inseparable de las propiedades que dicho objeto posee (p. ej. al ver al desconocido desde su ventana lo observa “alto”, “fornido”, “con poco pelo”,..., pero también “perseguidor”). De ahí que el paranoico no sea ni un mentiroso, ni un fantaseador, ni alguien que invente, ni siquiera un desconfiado, nada de eso, es un observador riguroso del objeto que tiene delante y un cronista veraz de las propiedades y la desenvoltura del objeto. Sólo pensándolo así es como se puede entender la esterilidad de cualquier discusión sobre el material delirante. Podríamos seguir este hilo discursivo para intentar discernir cuál es el “accidente mortal” del signo lingüístico que supone la psicosis, pero se trata de una cuestión que excede el presente trabajo.

Sólo si tomamos los presupuestos anteriores es posible separar la auténtica paranoia, encuadrable

en el terreno de la psicosis, de lo que son las “actitudes paranoicas”, pertenecientes a otras estructuras. Quiere decir que aunque haya algo parecido en la paranoia al sujeto neurótico (“normal”), no tiene nada que ver; tal equiparación no es, sino, una ilusión del que observa.

Para finalizar, intentamos hacer una captación del “objeto surrealista”, que fue definido por el mismo Breton como: “objeto desplazado de su esfera habitual, empleado para usos distintos a los que está destinado”. Este, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con el “sin-sentido”, algo propio de la locura. Cualquiera podría darle un sentido, pero eso tendría más que ver con la “maquinaria hermenéutica” de la conciencia, que aporta sentido a cualquier cosa que se le ponga por delante (¡incluida la psicosis!). Afirmar que el objeto surrealista o la psicosis poseen “sentido” indica no tolerar la presencia de lo extraño, lo desconocido, lo impensable, lo disimilar a nosotros. Pensar en el “sin-sentido” de estas producciones humanas es seguir el sabio consejo de Freud, cuando decía que: “en las pinturas clásicas busco el inconsciente, en la pintura surrealista lo consciente”.

Lo expuesto líneas arriba nos hace sacar a la luz una verdad que Lacan puso de manifiesto cuando describió su famoso “estadio del espejo” (13). Con esta genial aportación al psicoanálisis, su autor demostró que el fondo del espíritu es locura y que debajo de la racionalidad imperante en los seres humanos pensantes, se descubre no lo inconsciente, sino la locura. Los surrealistas, forzando la maquinaria de búsqueda de las cosas no convencionales, de lo oscuro y lo oculto, con medios bastante inteligentes por cierto, llegaron a alcanzar lo más descabellado del hombre, precisamente ese “fondo mental”, que se halla formado en esencia por las producciones más locas. Ese lugar, donde hemos encuadrado el “sin-sentido” de muchas de sus actuaciones, transgresiones, creaciones, obras de arte, etc. al mismo tiempo no puede ser soportado por la conciencia racionalizadora, que intenta devolver todo a su cauce, dándole aquel sentido que no posee (14-17).

BIBLIOGRAFÍA

1. Jaspers K. Psicopatología general. México: Ed. FCE; 1983.
2. Dilthey W. Introducción a las ciencias del espíritu. Madrid: Revista de Occidente; 1956.
3. Kraepelin E. La locura (paranoia). En: Álvarez JM, Colina F, editores. Clásicos de la paranoia. Madrid: Ed. Dor; 1997.
4. Kretschmer E. El delirio sensitivo de referencia. Fundación Archivos de Neurobiología. Madrid: Ed. Triacastela; 2000.
5. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual (2 vols.). Madrid: Ed. Paz-Montalvo; 1979.
6. García Arroyo JM. Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte I). An Psiquiatría 2004; 20 (4): 189-94.
7. García Arroyo JM. Aportaciones del Movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte II). An Psiquiatría

- 2004; 20 (5): 222-32.
8. Ayer JA. Lenguaje, verdad y lógica. Barcelona: Ed. Orbis; 1986.
 9. De Saussure F. Curso de lingüística general. Madrid: Ed. Alianza; 1990.
 10. Leclaire S. Principios de una psicoterapia de las psicosis. Madrid: Ed. Síntesis; 1999.
 11. Moliner M. Diccionario del uso del español. Madrid: Ed. Gredos; 1994.
 12. Puelles Romero L. El desorden necesario. Filosofía del objeto surrealista. Murcia: Ed. Cendeac; 2005.
 13. Lacan J. El Estadio del espejo como formador del yo (Je) tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En: Escritos I. Madrid: Ed. Siglo XXI; 1977.
 14. Borghesi S. Dalí. La fantasía surrealista del genio ampurdanés. Barcelona: Ed. Electra; 2004.
 15. Breton A, Eluard P. Diccionario abreviado del surrealismo. Madrid: Ed. Siruela; 2003.
 16. Ey H, Bernard P, Brisset C. Tratado de psiquiatría. 8ª ed. Barcelona: Ed. Toray-Masson; 1978.
 17. Hofmann W. Los fundamentos del arte moderno. Barcelona: Ed. Península; 1992.